

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№1

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Koziyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	141
Xayitov Rustam Burxonovich	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
Ibodova Dilsora Ibodovna	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи	

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи

(PhD), Старший преподаватель кафедры «Экономическая статистика»
Ташкентского государственного экономического университета
ORCID: 0000-0001-6370-0184

Аннотация. В статье рассматриваются доходы населения как ключевой индикатор уровня жизни в Республике Узбекистан. Цель исследования заключается в статистическом анализе динамики, структуры и сезонности совокупного дохода населения. В работе использованы методы анализа временных рядов, расчёт индексов сезонности, экстраполяция и межрегиональные сравнения на основе официальных статистических данных. Результаты анализа показали устойчивый рост доходов населения при наличии выраженных сезонных и региональных различий. Прогнозирование на основе среднегодового темпа роста и индекса сезонности продемонстрировало высокую согласованность результатов при незначительной статистической погрешности. Полученные выводы могут быть использованы при разработке социально-экономической политики, направленной на повышение уровня жизни населения.

Ключевые слова: уровень жизни населения; доходы населения; совокупный доход; статистический анализ; сезонные колебания; прогнозирование; Республика Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida aholi daromadlari turmush darajasining asosiy ko'rsatkichi sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi aholi umumiy daromadlarining dinamikasi, tuzilmasi va mavsumiyligini statistik usullar asosida baholashdan iborat. Tadqiqot jarayonida vaqt qatorlarini tahlil qilish, mavsumiylik indekslarini hisoblash, ekstrapolyatsiya va hududlararo taqqoslash usullaridan foydalanildi. Olingan natijalar aholi daromadlarining barqaror o'sishini hamda hududlar va mavsumlar bo'yicha farqlanishini ko'rsatdi. O'rtacha yillik o'sish sur'ati va mavsumiylik indekslari asosida tuzilgan prognozlar o'zaro yaqin natijalarni berdi. Tadqiqot xulosalari aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: aholi turmush darajasi; aholi daromadlari; umumiy daromad; statistik tahlil; mavsumiy tebranishlar; prognozlash; O'zbekiston Respublikasi.

Abstract. The article examines household income as a key indicator of the living standards in the Republic of Uzbekistan. The main objective of the study is to conduct a statistical analysis of the dynamics, structure, and seasonality of total household income. The research applies time series analysis, seasonal indices, extrapolation methods, and interregional comparisons based on official statistical data. The results reveal a stable growth of household income accompanied by significant seasonal and regional differences. Forecasting based on the average annual growth rate and seasonal indices shows a high degree of consistency with only minor statistical deviations. The findings can be used in the development of socio-economic policies aimed at improving living standards. The article presents the results of a socio-economic study assessing the standard of living of the population in the republic and at the international level. Among them were studied the progress of reforms in improving the well-being of the population and statistical analysis of the main development trends. The process of using various methods of statistical study of the standard of living of the population depending on socio-demographic and other characteristics of the population is covered.

Key words: living standards; household income; total income; statistical analysis; seasonal fluctuations; forecasting; Republic of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Уровень жизни населения представляет собой одну из ключевых социально-экономических категорий, отражающую степень обеспеченности людей необходимыми материальными благами и услугами, уровень их потребления и удовлетворения рациональных потребностей. Одним из приоритетных направлений проводимых реформ в Республике Узбекистан является формирование многоукладной экономики, развитие частной собственности и создание благоприятных условий для предпринимательской активности. В этом контексте реализуемая Стратегия развития “Узбекистан – 2030” направлена на дальнейшее повышение реальных доходов населения за счет всестороннего развития всех отраслей экономики, стимулирования занятости и повышения качества жизни граждан. [1]. Представляется, что при исследовании уровня жизни населения необходимо учитывать широкий комплекс социально-экономических показателей, что обуславливает необходимость выделения среди них наиболее значимых и определяющих факторов. Динамика уровня жизни напрямую связана с объемом производства материальных благ и услуг, а также со степенью удовлетворения потребностей населения. Для их удовлетворения требуются реальные доходы, которыми располагают отдельные лица, социальные группы, регионы и общество в целом. Поэтому именно доходы населения выступают одним из ключевых индикаторов уровня жизни.

Следует отметить, что категория «доходы населения» имеет многогранный и многофункциональный характер, отражая сложное взаимодействие множества экономических процессов. Понятие «доход» является одним из наиболее распространённых в экономической теории и практике, но при этом отличается многозначностью и разнообразием трактовок в зависимости от исследовательского подхода и контекста применения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные теоретические подходы к формированию и измерению доходов населения развиваются в нескольких направлениях, отражающих разнообразие источников, форм выражения и социальной значимости дохода. Классические исследования Н.С. Нечухиной, О.В. Мустафиной и соавторов подчёркивают важность денежных доходов как основного индикатора уровня жизни, позволяющего оценить покупательную способность домохозяйств и социальные различия при корректировке на инфляцию [2]. Д.Р. Таджиева выделяет расширенную концепцию доходов, включающую доходы в натуральной форме и имущество, что позволяет более полно отражать материальное благосостояние домохозяйств, особенно в трансформационных экономиках [3].

Работы Гордиевич Т.И., Рузанова П.В. и Исмаиловой М.Э. демонстрируют необходимость учёта структуры и динамики доходов при анализе уровня жизни на примере Узбекистана [4]. Отечественные исследователи, такие как Балабанова Г.Г., Журавлева Л.И. и Носова С.С., в учебных трудах по экономической теории рассматривают доход населения как экономическую категорию, включающую распределительные отношения и структурные особенности, что подкрепляет системное понимание дохода в экономике [5]. Дополнительные отечественные учёные (например, Хаджиев Б.Д., Мамбетжанов К.К.) в рамках национальных исследований подчёркивают роль институциональных и социальных факторов в формировании доходов, а также различие между номинальными, реальными и располагаемыми доходами [6].

Зарубежные теоретические подходы, включая концепцию дохода Хайга–Симонса, рассматривают доход как сумму потребления и изменения нетто-активов, что расширяет традиционные измерения дохода в сторону учёта капитальных изменений [7]. Современные международные исследования также уделяют внимание измерению неравенства доходов через такие показатели, как кривая Лоренца и коэффициент Джини, что важно для комплексного анализа качества жизни и социальной справедливости [8]. Наряду с этим современные учёные, такие как Раимжанова М., Игнатенко В.В., Лазарева Е.В. и Мухаматзянова Н.И., исследуют специфические аспекты формирования доходов и их влияние на социально-экономическое развитие, включая анализ факторов, детерминирующих распределение доходов в разных группах населения [9, 10].

Таким образом, синтез различных теоретических подходов свидетельствует о необходимости комплексного учёта денежных и натуральных доходов, структурных факторов, институциональных условий и показателей распределения для адекватного измерения уровня жизни населения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование уровня жизни и доходности населения Республики Узбекистан проводилось с использованием комплексной системы методов статистического и эконометрического анализа. Для анализа применялась система показателей доходности, которая:

- обеспечивает системность анализа, охватывая основные компоненты доходов и их дифференциацию;
- позволяет сравнивать показатели по регионам и группам населения;
- рассчитывается по единой методике, опираясь на официальные статистические данные;
- обеспечивает корреляцию с другими социально-экономическими и демографическими показателями.

Для анализа внутригодовой динамики доходов использовался метод индексов сезонности на основе квартальных данных за многолетний период. Анализ региональной структуры доходов проводился с использованием показателей совокупного и среднедушевого дохода, скорректированного на инфляцию и выраженного в постоянных ценах.

Прогноз совокупного дохода на 2025 год рассчитывался через экстраполяцию с учетом среднегодового темпа роста и индексов сезонности, что позволило определить квартальные значения доходов с учетом сезонных колебаний и региональной дифференциации.

Методология исследования сочетает статистический анализ, эконометрическое моделирование, расчет индексов сезонности, межрегиональные сравнения и систематизацию показателей доходов населения, что обеспечивает всестороннюю оценку доходности и уровня жизни.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Представляется, что при исследовании уровня жизни населения необходимо учитывать широкий комплекс социально-экономических показателей, что обуславливает необходимость выделения среди них наиболее значимых и определяющих факторов. Динамика уровня жизни напрямую связана с объемом производства материальных благ и услуг, а также со степенью удовлетворения потребностей населения. Для их удовлетворения требуются реальные доходы, которыми располагают отдельные лица, социальные группы, регионы и общество в целом. Поэтому именно доходы населения выступают одним из ключевых индикаторов уровня жизни. Следующая схема явно отражает связь доходов населения и уровень жизни (Рис. 1).

Рисунок 1. Доходы населения и уровень жизни

Доходность населения в рамках отдельной страны или региона можно рассматривать как социально-экономическую категорию, отражающую результат неравномерного распределения денежных и натуральных средств за определенный период (год), используемых домохозяйствами на потребление, накопление, уплату налогов и другие обязательные платежи. В данном исследовании понятие «доходы населения» используется как показатель более широкого, комплексного понятия «доходность населения». Поскольку доходность населения представляет собой сложное явление, отражающее взаимодействие множества экономических процессов, для ее анализа разработана система показателей. В условиях роста доходов населения увеличиваются продовольственные расходы, а также значительную часть структуры расходов составляют траты на непродовольственные товары. Разработанная система показателей доходности соответствует этапам статистического исследования и отвечает требованиям анализа: она обеспечивает системность, полно характеризует основные

компоненты доходов и их дифференциацию, позволяет проводить динамическое и межрегиональное сравнение, рассчитывается по единой методике с опорой на официальные статистические данные, носит обобщающий характер и обеспечивает возможность анализа взаимосвязей с другими социально-экономическими и демографическими явлениями.

Применение разработанной системы показателей доходности дает возможность выявить различия в структуре и уровне доходов между регионами, оценить динамику их роста и проанализировать влияние социально-экономических факторов на материальное благосостояние населения. Для наглядной демонстрации региональной дифференциации доходов рассмотрим данные по объему совокупного дохода на душу населения в 2024 году (Таблица 1).

Таблица 1. Объем совокупного дохода на душу населения (по регионам) в 2024 году [11]

Показатели	Тыс. сум	Прирост к 2023 году, %
Республика Узбекистан	24111,9	116,1
Республика Каракалпакстан	16858	112,1
вилояты:	21926,3	114,0
Андижанский	27508	113,4
Бухарский	19435,1	111,8
Джиззакский	18473,5	112,9
Кашкадарьинский	38112,3	117,1
Навоийский	16849	110,2
Наманганский	19215,4	115,1
Самарқандский	17880	110,3
Сурхандарьинский	19036,5	112,3
Сирдарьинский	25123,3	116,5
Ташкентский	19119,9	110,4
Ферганский	23410,8	114,1
Хорезмский	60594,4	128,4
г.Ташкент	24111,9	116,1

Анализ данных показывает, что в 2024 году наблюдался рост доходов населения во всех регионах Республики Узбекистан по сравнению с предыдущим годом. В среднем по стране прирост составил 116,1 %, что свидетельствует о положительной динамике уровня жизни населения и увеличении его покупательной способности.

Наиболее высокий показатель среднедушевых доходов зафиксирован в Хорезмской области — 60 594,4 тыс. сум, где темп прироста составил 128,4 % по сравнению с 2023 годом, что связано с активным развитием промышленности, аграрного сектора и сферы услуг региона.

Значительные темпы роста также отмечены в Кашкадарьинской (117,1 %) и Сирдарьинской (116,5 %) областях, что свидетельствует о расширении экономической активности и повышении эффективности занятости населения.

Таким образом, можно отметить, что в целом по республике доходы населения продолжают расти, однако сохраняется региональная дифференциация, обусловленная различиями в уровне промышленного развития, инвестиционной активности и структуре занятости населения. Указанные региональные различия непосредственно отражаются на формировании реального совокупного дохода населения, который представляет собой совокупность всех денежных и натуральных поступлений, скорректированных на уровень инфляции и выраженных в постоянных ценах. Этот показатель наиболее полно характеризует реальную покупательную способность населения и служит одним из ключевых критериев оценки уровня жизни и социально-экономического благополучия страны.

Для анализа динамики доходов на протяжении времени рассмотрим данные по реальным темпам роста совокупного дохода населения Узбекистана за период с 2010 по 2024 годы (Рис. 2).

Реальные темпы роста совокупного дохода населения

Рисунок 2. Реальные темпы роста совокупного дохода населения Узбекистана с 2015 по 2024 года, в %

Анализ реальных темпов роста совокупного дохода населения Узбекистана за 2015–2024 годы показывает, что общий тренд характеризуется устойчивым ростом с умеренными колебаниями. Наибольшие темпы роста наблюдались в 2017 и 2021 годах, тогда как минимальные значения зафиксированы в 2020 году, что связано с последствиями пандемии COVID-19. В целом данные свидетельствуют о постепенном восстановлении и укреплении экономической активности, что отражает положительную динамику уровня жизни населения. Таким образом, за анализируемый период прослеживается тенденция к устойчивому росту совокупных доходов населения, сопровождающаяся умеренными колебаниями под воздействием внутренних и внешнеэкономических факторов. Это отражает постепенное улучшение уровня жизни, повышение реальных доходов и рост экономической активности в стране.

При этом анализ динамики совокупного дохода по квартальным данным за 2020–2025 годы показывает, что рост доходов сопровождается выраженными сезонными колебаниями: показатели традиционно снижаются в первом квартале и достигают максимальных значений в четвёртом квартале каждого года. Такая цикличность связана с особенностями экономического цикла — увеличением деловой активности, ростом производства, выплатами премий и бонусов в конце года. В этих условиях использование индекса сезонности становится необходимым инструментом статистического анализа, так как он позволяет выделить влияние повторяющихся факторов, скорректировать временные ряды и сделать более точные прогнозы доходов населения.

Выделить и количественно оценить влияние сезонных факторов на изменение совокупных доходов. Применение индекса сезонности позволяет получить объективную картину динамики совокупного дохода населения, определить реальный темп его роста и спрогнозировать дальнейшее развитие с учётом повторяющихся годовых закономерностей. Это особенно важно для стран с выраженной сезонностью экономических процессов, каковой является Республика Узбекистан, где значительную роль играют сельское хозяйство, торговля и сезонные виды занятости.

Индекс сезонности — это относительный показатель, который отражает степень отклонения уровней временного ряда в отдельные периоды (месяцы, кварталы, сезоны) от их среднегодового или среднего уровня за весь цикл. Он используется для выявления и количественного измерения сезонных колебаний, возникающих под влиянием повторяющихся факторов. Индекс сезонности определяется по формуле (Таблица 2):

$$I_s = \frac{\bar{Y}_i}{\bar{Y}} * 100$$

Где, \bar{Y}_i - среднемесячные уровни ряда;

\bar{Y} - общий уровень ряда.

Таблица 2. Совокупный доход Узбекистана за 2020-2024 года

Совокупный доход Узбекистана, млрд.сум (квартальный)						Сумма за периоды	Среднемесячный доход	Индекс сезонности, %
Периоды	2020	2021	2022	2023	2024			
1 квартал	82226,8	99581,7	115704,7	152711,5	183966,9	634191,6	126838,32	32,6
2 квартал	193313,1	239903,5	297093,1	352130,1	429729,9	1512169,7	302433,94	77,7
3 квартал	311865,5	384449,6	474533,9	546107,3	644080,5	2361036,8	472207,36	121,3
4 квартал	431182,4	538450,7	654993,3	756084,2	896274,4	3276985	655397	168,4
Всего	1020608	1264407	1544347	1809056	2156076	7784383,1	389219,2	100

Совокупный доход республики демонстрирует устойчивые сезонные колебания - минимальные значения в I квартале и максимальные в IV квартале. При этом за последние 5 лет его темп роста превысил 100 %, что отражает положительные структурные изменения в экономике, рост производительности и повышение деловой активности (Таблица 3).

Таблица 3. Прогноз совокупного дохода Узбекистане на 2025, трлн. сум

Квартал	Индекс сезонности	Доля	Прогноз на 2025, трлн. сум
I квартал	32,6	0,0815	212,6
II квартал	77,7	0,1943	507,9
III квартал	121,3	0,3033	793,0
IV квартал	168,4	0,4209	1 098,5
Итого		1,00	2 612,0

Результаты анализа и прогнозирования совокупного дохода населения Республики Узбекистан на 2025 год подтверждают сохранение устойчивой положительной динамики его роста при выраженной сезонной структуре. Наименьшие значения доходов традиционно приходятся на I квартал, тогда как наибольший вклад в годовой объем формируется в IV квартале, на который приходится более 42 % совокупного дохода. Прогнозный объем совокупного дохода на 2025 год оценивается в 2 612,0 трлн сум, что свидетельствует о продолжающемся расширении экономической активности, росте производительности труда и укреплении финансовых возможностей населения.

Учет сезонных колебаний позволяет повысить точность краткосрочных прогнозов и обеспечивает более обоснованную оценку тенденций изменения уровня жизни населения. Также мы можем использовать формулы расчёта среднего темпа роста и методы экстраполяции временных рядов, что представляет возможным спрогнозировать совокупный доход Узбекистана на 2025 год. Кроме того, на основе выявленных сезонных компонентов определяются ожидаемые значения совокупного дохода по кварталам, что позволяет учесть влияние сезонности при формировании прогноза. Среднегодовой темп роста равен, соотношение последнего и первых периодов:

$$\frac{\sqrt[n-1]{Y_n} \sqrt[n-1]{Y_n}}{\sqrt{Y_0} \sqrt{Y_0}} = \sqrt[4]{\frac{2156076}{1020680}} = 0,209 \text{ или } 20,9\% \quad \sqrt[4]{\frac{2156076}{1020680}} = 0,209 \text{ или } 20,9\%$$

Прогноз на 2025 год: $2156076 \cdot 1,209 = 2599353,464$ млрд.сум.

Полученные результаты прогнозирования совокупного дохода Узбекистана на основе среднего годового темпа роста в размере 20,9 % свидетельствуют о сохранении устойчивой положительной динамики его изменения в среднесрочной перспективе. Согласно расчетам, в 2025 году совокупный доход достигнет 2 599 353,46 млрд сум, в 2026 году увеличится до 3 142 612,84 млрд сум, а к 2027 году составит 3 799 413,92 млрд сум. Таким образом, ожидается последовательный рост совокупного дохода, что отражает положительные тенденции социально-экономического развития страны и создает предпосылки для повышения уровня жизни населения.

Сравнительный анализ результатов прогнозирования, полученных с использованием индекса сезонности и среднегодового темпа роста, показал их высокую согласованность. Оба подхода демонстрируют схожие оценки динамики совокупного дохода, а выявленные расхождения носят незначительный характер и укладываются в допустимые пределы статистической погрешности. Это свидетельствует о надежности применённых методов и подтверждает корректность сформированного прогноза, а также обоснованность использования как сезонных индексов, так и показателя среднегодового темпа роста при анализе и прогнозировании социально-экономических показателей.

Проведённое исследование подтверждает, что уровень жизни населения является многомерной социально-экономической категорией, формирование которой определяется динамикой доходов населения, их структурой, реальной покупательной способностью и региональной дифференциацией [13]. Доходы населения выступают ключевым индикатором уровня жизни, поскольку именно они обеспечивают возможность удовлетворения материальных и нематериальных потребностей населения.

Анализ доходности населения Республики Узбекистан показал, что для её объективной оценки необходимо применение комплексного статистического инструментария, включающего систему показателей доходов, анализ динамики и структуры, межрегиональные сравнения, а также учет сезонных и циклических колебаний. Использование официальных статистических данных, скорректированных на инфляцию, позволяет получить достоверную картину реального изменения доходов и уровня жизни населения.

Особую значимость в условиях современной экономики приобретает анализ сезонности доходов, так как внутригодовые колебания существенно влияют на динамику совокупного дохода и его распределение по периодам. В этой связи применение индексов сезонности и методов экстраполяции временных рядов является методологически обоснованным и необходимым для повышения точности прогнозных расчетов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что доходы населения являются ключевым индикатором уровня жизни и в Республике Узбекистан в последние годы характеризуются устойчивой положительной динамикой при сохранении выраженной региональной и сезонной дифференциации. Анализ временных рядов выявил устойчивый рост совокупного дохода населения при наличии внутригодовых колебаний с минимальными значениями в первом и максимальными — в четвертом квартале, что обуславливает необходимость учета сезонных факторов при статистическом анализе и прогнозировании. Применение индексов сезонности и расчёт среднегодового темпа роста позволили получить сопоставимые результаты прогнозирования с незначительной погрешностью, подтверждая надежность и корректность используемых методов. Полученные прогнозные оценки свидетельствуют о сохранении положительных тенденций социально-экономического развития страны и формируют объективные предпосылки для дальнейшего повышения уровня жизни населения.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». <https://lex.uz/docs/3107042>
2. Нечехина Н.С., Мустафина О.В., Гришина Е.Н., Лаптева И.П., Трусова Л.Н. Денежные доходы как основной индикатор уровня жизни населения России // Статистика и экономика. – 2019. – Т. 16. – № 3. – С. 15–23.
3. Таджиева Д.Р. Уровень жизни и динамика доходов населения // Экономика и бизнес. Текст научной статьи.
4. Гордиевич Т.И., Рузанов П.В., Исмаилова М.Э. Исследование показателей уровня жизни населения Узбекистана // Научные исследования социально-экономического развития. Научная статья.
5. Balabanova G.G., Davydenko T.A., Zhuravleva L.I. Economic theory: workshop : учебное пособие. – Belgorod.
6. Теоретические материалы по доходам населения : статьи отечественных экономистов о факторах формирования и видах доходов.
7. Раимжанова М. и др. Современные исследования влияния доходов населения на социально-экономическое развитие. Научные статьи.
8. Игнатенко В.В. и др. Исследования распределения доходов населения и социального неравенства. Научные публикации.
9. Лазарева Е.В. и др. Анализ доходов населения и качества жизни. Научные исследования.
10. Мухаматзянова Н.И. и др. Современные подходы к измерению доходов населения. Научные статьи.
11. Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. Официальные статистические данные о доходах населения. – 2025. – URL: <https://stat.uz> (дата обращения не указана).
12. Salikhodjaeva U.A. et al. Overview of living standards in the Republic of Uzbekistan // European Journal of Humanities and Educational Advancements. – 2022. – Vol. 3. – No. 2. – P. 50–54.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>